

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2016

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Марку М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговськи Т. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 343 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2016

ЗМІСТ

<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	4
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	48
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	84
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	132
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	200
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічний речовин	240
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	287

Українською: [Шевченко В.В., Зубань Є.С. Особливості проектування електродвигунів для авіації // Тези доповідей 24-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD-2016), 18-20 травня 2016 року, Харків (ISSN 2222-2944), частина 2, секція 9 "Електромеханічне та електричне перетворення енергії". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595187>]

Ключові слова: електричні машини, електродвигуни для авіації, електромагнітні параметри, перевантажувальна здатність.

Репозиторій НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27514>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27514/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Osoblyvosti.pdf)

[Press/27514/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Osoblyvosti.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27514/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Osoblyvosti.pdf)

На CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79662197.pdf>

Архів НТУ "ХПІ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/55262/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/55262/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_130.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_130.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ДЛЯ АВІАЦІЇ

Шевченко В.В., Зубань Є.С.

*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків*

В роботі виконане аналіз недоліків і переваг заходів щодо забезпечення необхідної кратності моментів і пускових струмів з урахуванням конкретних конструкторських рішень, виконана розробка рекомендацій з проектування авіаційних асинхронних двигунів (АД). Електродвигуни широко застосовується у всіх видах обладнання літальних агрегатів: злітно-посадкова механізація, паливні та гідравлічні насоси, агрегати запуску та управління авіадвигунів, агрегати в системі управління польотом, різні стулки, панелі і заслінки, вентилятори і нагнітачі, і багато іншого. На сучасних літальних апаратах найбільш універсальними вважаються електричні приводи завдяки їх високій надійності, простоті в експлуатації і можливості автоматизації в керуванні процесами. АД, що застосовуються в агрегатах авіаційної техніки, найчастіше мають частоту обертання 8000–12000 об/хв., іноді 24000 об/хв. Збільшення частоти обертання дозволяє зменшувати габарити і масу двигунів, але при цьому зменшується їх ресурс, який в основному лімітуються підшипниками. На відміну від загальнопромислових двигунів, де їх вихід з ладу призведе за собою лише позапланові зупинки верстата або механізму, відмови двигунів в авіації впливають на безпеку польоту повітряного судна, від надійності їх роботи залежить життя людей. Тому основна вимога до випускаємих двигунів - висока надійність. Найважчим режимом є запуск двигуна в складі насосної станції при температурі навколишнього середовища і робочої рідини в гідросистемі мінус 60 °С. В авіаційних АД застосовують різні конструкції роторів: суцільний ротор, ротором, що складається з чотирьох пластин, шихтований ротор. Двигун із суцільним ротором запускається в складі насосної станції при температурі мінус 60 °С, при цьому час виходу станції на номінальний режим становить 0,9 с. Двигун з ротором, що складається з чотирьох пластин, виводить насосну станцію, на номінальний режим за 1,2 с, а з шихтованим ротором - за 1,4 с при номінальній напрузі 115/200В і частоті 400 Гц. Також виконане порівняння параметрів АД однакової потужності, одного конструктивного виконання, з однаковим числом полюсів, що працюють при частотах 50 Гц і 400 Гц. В роботі зроблено висновки: у авіаційних двигунів частота обертання збільшилась в 8 раз, а номінальне ковзання підвищилось незначно; зростає лінійне навантаження і щільність струму в обмотці статора; практично не змінилась магнітна індукція; габаритні розміри авіаційного двигуна зменшуються більш, ніж в 2 рази, маса активних матеріалів і загальна маса двигуна зменшилися більш, ніж в 8 разів; перевантажувальна здатність і кратність пускового моменту залишається без змін, а кратність пускового струму зменшується; теплове навантаження зростає приблизно в 3 рази, проте підвищення температури залишається практично без зміни, тому що при збільшенні частоти обертання покращуються умови охолодження.